

ARTÍCULO DE REVISIÓN:

MICROORGANISMOS EN ENFERMEDAD PERIODONTAL

MICROORGANISMS IN PERIODONTAL DISEASE

María del Cisne Centeno Dávila ¹, Paola Orellana Bravo ², Carlos Andrade Tacuri ³, Camila Cárdenas Sigüenza ⁴,
Tatiana Rodríguez Núñez ⁴, Jéssica Muyma Pasaca ⁴, Daniel Caicedo Luzuriaga ⁴, Joaquín Matute Ordóñez⁴.

¹Od. Esp. En Periodoncia e Implantología Quirúrgica. Docente Carrera de Odontología. Universidad Católica de Cuenca. Ecuador

² Mgs en Biotecnología. Docente Carrera de Odontología. Universidad Católica de Cuenca. Ecuador

³ MSc. en Biotecnología Molecular. Docente Carrera de Odontología. Universidad Católica de Cuenca. Ecuador.

⁴ Estudiante Carrera de Odontología. Universidad Católica de Cuenca. Ecuador.

Correspondencia

porellana@ucacue.edu.ec

Recibido: 31-08-2023

Aceptado: 21-09-2023

Publicado: 29-09-2023

RESUMEN

Introducción: Cuando existe un desequilibrio en el huésped, se ha demostrado que hay microorganismos que contribuyen a la formación de distintas periodontopatías, siendo considerados como principales microorganismos los del complejo rojo de Socransky: *Porphyromonas gingivalis*, *Tannerella forsythia* y *Treponema denticola*. En estudios recientes se consideran también como posibles patógenos de enfermedad periodontal: *Staphylococcus aureus*, *Candida albicans* y *Enterococcus faecalis*. Objetivo: Analizar los microorganismos presentes en la enfermedad periodontal, mediante una revisión bibliográfica. Métodos: Se recurre a una investigación documental descriptiva. Se realiza mediante una revisión bibliográfica narrativa, se realizó mediante la búsqueda de artículos científicos en bases de datos como Scielo, PubMed, Elsevier, Ovid, Scopus y Google Academic; considerando 47 literaturas que se ajustan a los criterios de inclusión. Conclusiones: Se confirmó que las bacterias pertenecientes al complejo rojo: *Porphyromonas gingivalis*, *Tannerella forsythia* y *Treponema denticola* son principales causantes de la Enfermedad Periodontal. Mientras que, en diferentes estudios, se demostró la presencia de microorganismos como: *Staphylococcus aureus*, *Candida albicans* y *Enterococcus faecalis* asociando sus factores de virulencia y fisiopatología con las Enfermedad Periodontal, estos microorganismos son considerados como periodontopatógenos oportunistas, sin embargo, no se logró demostrar que sean precursores de la misma.

Palabras claves: Enfermedad Periodontal; Periodontitis; Patógenos orales.

ABSTRACT

Introduction: When there is an imbalance in the host, it has been demonstrated that there are microorganisms that contribute to the formation of different periodontopathies, being considered the main microorganisms of Socransky's red complex: *Porphyromonas gingivalis*, *Tannerella forsythia* and *Treponema denticola*. Recent studies also consider as possible pathogens of periodontal disease: *Staphylococcus aureus*, *Candida albicans* and *Enterococcus faecalis*. Objective: To analyze the microorganisms present in periodontal disease by means of a literature review. Methods: This literature review, was performed by searching scientific articles in databases such as Scielo, PubMed, Elsevier, Ovid, Scopus and Google Academic; considering in each article only what is important and relevant to the topic studied. Conclusions: It was

confirmed that bacteria belonging to the red complex: *Porphyromonas gingivalis*, *Tannerella forsythia* and *Treponema denticola* are main causes of Periodontal Disease. While, in different studies, the presence of microorganisms such as *Staphylococcus aureus*, *Candida albicans* and *Enterococcus faecalis* was demonstrated, associating their virulence factors and pathophysiology with Periodontal Disease, these microorganisms are considered as opportunistic periodontopathogens, however, it was not possible to demonstrate that they are precursors of Periodontal Disease.

Keywords: Periodontal Disease; Periodontitis; Oral pathogens.

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor de 3500 millones de personas sufren de enfermedades relacionadas con la salud bucodental, siendo las más comunes las caries dentales, enfermedad periodontal, edentulismo, entre otras más. La enfermedad periodontal se caracteriza por afectar a los tejidos duros y blandos (ligamento, cemento, encía y hueso), que se encuentran alrededor de las piezas dentales, evitando que cumplan su función de sostén y protección.

Según la OMS, "se estima que la prevalencia mundial de las periodontopatías graves es de aproximadamente el 19% en mayores de 15 años, los que representa más de 1000 millones de casos a escala mundial" ^(1,2)

Dentro de la cavidad bucal se encuentra microbiota oral esencial para nuestro organismo, ya que permite el metabolismo de los alimentos, favorece al sistema inmunitario y mantiene la homeostasis ⁽³⁾. Alberga una amplia variedad de más de 600 especies bacterianas y otros microorganismos que coexisten en un estado de equilibrio el cual es crucial que esté en balance, ya que, cualquier alteración puede desencadenar cambios y provocar una disbiosis ⁽⁴⁾.

Sin embargo, cuando existe un desequilibrio en el huésped, se ha demostrado que hay microorganismos que contribuyen a la formación de las distintas periodontopatías, siendo considerados como principales microorganismos los del complejo rojo de *Socransky*: *Porphyromonas gingivalis*, *Tannerella forsythia* y *Treponema denticola* ^(5,6).

Una disbiosis oral conlleva al desarrollo de patologías a nivel bucal que se caracterizan por ser enfermedades infecciosas e inflamatorias que podrían incluir la destrucción de los tejidos de soporte dentario, incluyendo inflamación gingival y reabsorción ósea alveolar, pudiendo ocasionar pérdida de los dientes. Este tipo de enfermedades tienen una alta prevalencia en la población, por lo que resulta importante establecer estrategias de prevención ⁽⁷⁾.

En estudios recientes se consideraron también como posibles patógenos de enfermedad periodontal: *Staphylococcus aureus*, *Candida albicans* y *Enterococcus faecalis*. Con estas consideraciones, la presente investigación plantea como objetivo analizar los microorganismos presentes en la enfermedad periodontal, mediante una revisión bibliográfica.

MÉTODOS Y MATERIALES

El presente artículo corresponde a una investigación documental descriptiva. Se realiza mediante una revisión bibliográfica narrativa. Incluye documentos con base científica (artículos, revistas odontológicas y revistas microbiológicas), relacionados con microorganismo en enfermedad periodontal y publicados en los últimos cinco años (periodo 2017-2022), en idioma inglés y español.

Los criterios de exclusión fueron documentos que no son artículos científicos (tesis, estudios epidemiológicos y todo documento no publicado en revistas científicas), artículos científicos publicados fuera del periodo establecido (cinco años), artículos científicos incompletos, duplicados, no accesibles o de pago y no relacionados al tema. Consultadas en base de datos en:

Scielo, PubMed, Elsevier, Ovid, Scopus y Google Academic.

La estrategia de búsqueda incluye términos de Medical Subjects Headings y Descriptores de Ciencias de la Salud. Además de los operadores booleanos AND y OR, obteniendo un total de 54 artículos. Luego de la lectura y análisis se seleccionaron 47 literaturas que se ajustan a los criterios de inclusión. Una vez identificados y seleccionados los artículos se procedió a la recopilación y extracción de la información, considerando las variables que dan respuesta a los objetivos en el estudio. Los datos obtenidos son analizados mediante la técnica de "análisis de contenidos".

REVISIÓN DE LITERATURA

Enfermedades periodontales

Las enfermedades periodontales (EP) son todas aquellas patologías que afectan a los tejidos blandos o duros que sostienen el diente, denominados periodonto (*peri* [alrededor] y *odonto* [diente]). Es ocasionada por una disbiosis dentro de la flora bucal, que, al no ser removida, los distintos factores de virulencia ejercen una actividad sostenida que lleva al daño de los tejidos de soporte periodontal⁽⁸⁾. Normalmente la causa más común de aparición de enfermedades periodontales es la acumulación de placa bacteriana generada por una mala higiene bucal. Otros factores que pueden estar relacionados son: la genética del paciente, consumo de tabaco, alcohol o cambios hormonales en el cuerpo⁽⁹⁾. Algunos síntomas que se presentan son: inflamación gingival, retracción, sangrado, enrojecimiento de las encías, mal aliento, entre otras. La destrucción del periodonto puede ocasionar movilidad en piezas dentales, reducción de la función masticatoria y eventual pérdida de dientes⁽¹⁰⁾.

Está presente aproximadamente en el 10% de la población mundial, y su prevalencia incrementa con el aumento de la población y la expectativa de vida⁽¹¹⁻¹³⁾, es importante recalcar que entre los 65 hasta los 74 años de edad, casi el 30% de los sujetos han perdido todos sus

dientes, siendo la causa principal las enfermedades periodontales⁽¹³⁾.

Jack G. Caton y sus colaboradores clasifican a las enfermedades periodontales en: Salud periodontal, enfermedades periodontales, otras alteraciones que afectan al periodonto, enfermedades y alteraciones periimplantares⁽¹⁴⁾.

Microorganismos asociados con la enfermedad periodontal *Porphyromonas gingivalis*

Porphyromonas gingivalis (*P. gingivalis*), pertenece al phylum Bacteroidetes, bacteria patógena, anaeróbica, Gram-negativa. Tiene forma de bastoncillo inmóvil y está implicada en la formación de biopelículas de la placa bacteriana. Es un microorganismo colonizador del surco gingival el cual debido a su anatomía hace que sea difícil de limpiar mediante la saliva. Los surcos gingivales son lugares propicios para la acumulación de este patógeno gracias a su facilidad de adhesión en el sitio^(15,16).

P. gingivalis tiene la capacidad de afectar la respuesta inmunitaria del organismo y alterar el equilibrio simbiótico de la microbiota oral. Se considera el principal patógeno responsable de la disbiosis del microbioma oral y del desarrollo de la enfermedad periodontal; está asociada al metabolismo de los lípidos y la carcinogénesis oral, además es capaz de atacar las células epiteliales de la mucosa gingival y las células endoteliales⁽¹⁷⁾.

P. gingivalis produce colagenasas, una serie de proteasas, hemolisinas, endotoxinas, ácidos grasos, amoníaco, sulfuro de hidrógeno, indol y otros; además, esta tiene la capacidad de inhibir la migración polimorfonuclear a través de la barrera endotelial. Esta especie se encuentra en cantidades reducidas en pacientes que tienen enfermedad periodontal de rápida progresión⁽¹⁸⁾.

Tannerella Forsythia

Tannerella forsythia (*T. forsythia*) es una bacteria inmóvil, bacilo anaerobio, que cuenta con un alto nivel de virulencia y una elevada capacidad de subsistir en la bolsa periodontal. Presenta por fuera de su pared celular una capa denominada S, la cual le otorga la característica de

ser la única bacteria Gram-negativa que se sabe que posee dos proteínas glicosiladas en su capa S^(2,12). La capa S son proteínas insolubles en agua, dotadas de una capacidad intrínseca para auto ensamblarse en una matriz cristalina bidimensional que cubre completamente la superficie de la célula bacteriana, lo que proporciona una ventaja de selección a la bacteria. Se sugiere que la capa S atenúa la respuesta inmunitaria del huésped al evadir su reconocimiento por parte del sistema inmunitario.⁽¹⁹⁾

Recientemente, se descubrió que esta bacteria secreta proteínas que son factores de virulencia, moléculas que las bacterias patógenas utilizan para atacar a otras células⁽²⁰⁾. Se han informado sobre distintas interacciones entre *T. forsythia* y otras células leucémicas humanas, incluyendo la actividad apoptótica contra HL-60, presenta una adherencia a glóbulos rojos, neutrófilos polimorfonucleares y fibroblastos⁽²¹⁾, también, se ha identificado un antígeno de superficie BspA repetido rico en leucina que se une a la fibronectina y otros componentes de la matriz extracelular.⁽¹⁹⁾

La supervivencia de *T. forsythia* depende de un factor de crecimiento esencial que se libera de una bacteria auxiliar, es el ácido N-acetilmurámico (Mur NAc)⁽²²⁾, así también de múltiples enzimas como proteasas DPP IV, enolasas, sialidasas y otras que degradan y estimulan una producción de citocinas pro-inflamatorias, que generan mayor daño y cronicidad de la enfermedad. Su capacidad de activar la apoptosis y generar sinergia con las bacterias del complejo rojo, hace que esta bacteria este muy activa en la periodontitis.⁽¹²⁾

Treponema denticola

Treponema denticola (*T. denticola*) es una espiroqueta Gram-negativa anaerobia, la misma tiene una gran actividad proteolítica, esta se adhiere a los fibroblastos y células epiteliales, así como componentes de la matriz extracelular de tejidos periodontales, forma parte de la biopelícula polimicrobiana la cual se encuentra adherida a la superficie del diente, en el surco gingival y conductos radiculares, aquí las condiciones de óxido-reducción son

negativas dando paso a la proliferación, pudiendo generar necrosis⁽²³⁾. Algunos estudios revelaron que puede invadir las células del hospedador ya que induce a la secreción de metaloproteinasas de matriz (MMP-8 y -9) y desgranulación de células inflamatorias, la periodontitis se asocia a niveles altos de MMP-8 y -9.

T. denticola altera la función de las células epiteliales hidrolizando proteínas en la unión intercelular e inhibiendo la cicatrización de células epiteliales a través de proteínas hidrolizadas asociadas con la adhesión focal⁽²⁴⁾. Las células epiteliales gingivales acompañadas de los fibroblastos producen cantidades excesivas de citocinas, quimiocinas y otras enzimas las cuales tienen un efecto degradativo en la matriz, esto como resultado de un intento de eliminar a los distintos patógenos periodontales⁽²⁵⁾.

T. denticola muestra factores de virulencia como su motilidad y quimiotaxis, estas permiten a esta bacteria colonizar nuevos sitios de manera rápida penetrando en bolsas periodontales profundas, la misma puede interactuar con otros patógenos periodontales agravando de manera significativa la enfermedad⁽²⁶⁾. En la revista American Society for Microbiology nos menciona que su proteína principal de superficie comprende un complejo oligomérico el cual está relacionado con la membrana externa, la cual se une a la fibronectina y tiene actividad formadora de poros citotóxicos, esta va a alterar las respuestas intracelulares contribuyendo a enfermedades periodontales graves⁽²⁷⁾.

Posibles microorganismos asociados a la enfermedad periodontal

Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus (*S. aureus*) también conocido como estafilococo dorado, es un coco Gram-positivo el cual carece de movilidad, tiene gran capacidad invasiva y una alta resistencia a los antibióticos y antimicrobianos, por ejemplo, *Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina (MRSA). Su acción patógena es muy variada puede producir: bacteriemias, impétigo, piel escaldada,

etc. Residen principalmente en la piel y membranas mucosas de humanos, sin embargo, cuando la superficie es lesionada, esta bacteria puede invadir los tejidos y causar infección⁽²⁸⁾.

Posee numerosos factores de virulencia relacionados con sus componentes estructurales como: mureína, ácidos teicoicos, exopolisacáridos, entre otras⁽²⁸⁾. También incluye el operón *icaADBC*, que es el principal responsable de la formación de la biofilm y la familia de MSCRAMM (componentes de superficie microbiana que reconocen moléculas de matriz adhesiva) que consta de proteínas A y B de unión a fibronectina, factor de aglutinación B y factor de adhesina de colágeno, las cuales han sido determinados como factores de adhesión celular para formar la biopelícula y que participan en la resistencia a los fármacos.

En la pared celular de *S. aureus* se encuentran el ácido lipoteicoico (LTA) y peptidoglicano multicapa (PGN), estos componentes están encargados de activar una variedad de respuestas inmunitarias, incluidas las vías del factor nuclear kappa B (NF- κ B), la proteína quinasa activada por mitógeno (MAPK) y las metalopeptidasas de matriz, siendo esta última una de las más importantes para la invasión del patógeno⁽²⁹⁾.

Las metalopeptidasas de matriz (MMP), es una familia de endopeptidasas que contienen zinc, actúa el recambio de la matriz extracelular, se considera que juegan un papel importante en la morfogénesis, la remodelación de tejidos y enfermedades, incluida la periodontitis. Dentro de las MMP encontramos las gelatinasas, las cuales se han asociado principalmente con la degradación de la membrana basal en condiciones patológicas. Hay dos formas de gelatinasa: el tipo A se expresa en células epiteliales normales, células endoteliales y fibroblastos, específicamente en los fibroblastos gingivales; el tipo B que actúa en contra de las células inflamatorias, incluidos monocitos y macrófagos, inhibiendo la capacidad inmunitaria del huésped ante la proliferación de *S. aureus*⁽²⁹⁾.

Candida albicans

Candida albicans (*C. albicans*) es una célula eucariota unicelular y dimorfa cuya reproducción puede ser sexual o asexual, es el hongo acidógeno y heterofermentativo más presente en la cavidad oral, principalmente en presencia de altas concentraciones de carbohidratos, por lo tanto, es la levadura patológica más encontrada en la cavidad bucal, con un porcentaje del 30% al 45% en boca y que comúnmente está ubicada en el dorso de la lengua⁽³⁰⁾. Este microorganismo puede participar en el proceso de desmineralización dental, además, el mal control glucémico aumenta la aparición de este.⁽³¹⁾

Es un patógeno el cual está involucrado de cierta manera con las EP, sin embargo, no es considerada en su totalidad como causante de la misma. Se han identificado varias especies de este género en las bolsas periodontales desde el 7,1% al 19,6% de los pacientes con enfermedad periodontal, lo cual es un indicador sobre su posible prevalencia en boca cuando se presenta un proceso de periodontitis⁽³²⁾.

C. albicans puede ser perjudicial para la homeostasis de la cavidad oral siempre que algún factor externo o interno altere su estructura, lo cual favorece a su participación en las EP⁽³³⁾. En los últimos años, se ha encontrado que *C. albicans* se presenta con una mayor frecuencia en el margen subgingival en pacientes con periodontitis, además que, puede formar una biopelícula mixta en conjunto con *P. gingivalis*, donde en estudios previos, se demostró que la biopelícula de dos microorganismos es más patógena que la biopelícula de una sola especie⁽³⁴⁾.

Se le considera como un microorganismo oportunista que formará parte del proceso de las EP, presente en las bolsas periodontales generando un daño en los tejidos blandos⁽³⁵⁾.

Enterococcus faecalis

Enterococo faecalis (*E. faecalis*) es un coco Gram-positivo, anaerobio facultativo, es además patógeno dominante el

cual puede adaptarse en condiciones desfavorables, además de que es altamente resistente a los antibióticos. Esta crece sin la presencia de oxígeno y en un pH alcalino sobreviviendo de igual forma a temperaturas de 10 a 60 grados centígrados, utiliza fluidos del tejido periodontal como nutrientes, lo que le permite proliferar fácilmente en conductos radiculares y extenderse a zonas cercanas, como los tejidos periodontales. Se cree que su proliferación se debe a un mal desbridamiento en los conductos radiculares durante el tratamiento de conducto, lo que podría causar enfermedad periodontales⁽³⁶⁾.

El mecanismo de virulencia de este patógeno modula respuestas dadas por macrófagos y osteoblastos, la polarización celular y respuesta inflamatoria dando paso a otros problemas como la aparición de periodontitis⁽³⁷⁾. La muerte celular es un resultado común frente a la infección, esta bacteria puede llegar a inducir necroptosis de las células osteoblásticas lo que dará como resultado una inhibición en la reparación de tejido periapical⁽³⁸⁾. Los factores virulentos más frecuentemente relacionados a *E. faecalis* incluye ACE (proteína de unión a colágeno), epaA (glicosiltransferasa) y gelE (gelatinasa).⁽³⁹⁾

Las gelatinasas producidas por *E. faecalis* pueden lisar las fibras de colágeno de tipo I, lo que sugiere su papel en la patogenicidad y el inicio de la destrucción periodontal, además la cápsula producida por este patógeno ayuda a evadir la inmunidad innata del huésped, la cápsula anti fagocítica se mantiene durante la inflamación sin que el sistema inmunitario se dirija hacia ella, pudiendo así explicarse los niveles elevados de *E. faecalis* dentro de la periodontitis crónica⁽⁴⁰⁾.

Normalmente se explica que *E. faecalis* no es un patógeno común en infecciones, pero esta puede replicarse en el conducto radicular obturado y diseminarse fuera de la raíz causando así periodontitis⁽⁴¹⁾. Es una de las bacterias más comunes encontradas en abscesos perirradiculares y conductos radiculares infectados, asociada de igual forma a infecciones endodónticas persistentes y periodontitis.⁽⁴²⁾ Existen algunos estudios que sugieren

que los microorganismos encontrados en conductos radiculares se derivan de aquellos presentes en la cavidad oral⁽⁴³⁾.

DISCUSIÓN

P. gingivalis

Tras la investigación de varios artículos se pudo destacar que *Porphyromona gingivalis* es una bacteria implicada en la formación de biopelículas de la placa bacteriana^(15,16). Según Bender 2018, es un patógeno clave y directamente proporcional a las enfermedades periodontales, ya que modulan la respuesta inmunitaria, mediante la eliminación defectuosa de los macrófagos apoptóticos y la activación plaquetaria, de igual manera es considerado un patógeno importante en la progresión de la periodontitis⁽⁴⁴⁾.

T. forsythia

En la presente investigación, se confirma que *T. forsythia* es un patógeno de enfermedades periodontales, debido a que presenta en su estructura una capa S, la cual permite el ensamblaje en otras células y según Moscoso 2019, la capa S está implicada en los procesos de adhesión e invasión del tejido periodontal⁽¹²⁾. De igual manera esta bacteria secreta proteínas que permitirán atacar a otras células. Presenta la proteína BspA que se adhiere a la fibronectina y según Ramos 2020, la BspA se une a los componentes de la matriz extracelular, fibronectina y fibrinógeno; produciendo citocinas proinflamatorias que participan en la reabsorción ósea, y también permitiendo la colonización, adhesión, el reclutamiento de neutrófilos, inflamación y destrucción tisular⁽⁴⁵⁾.

T. denticola

Sela 2001, señala que el género Treponema forma parte de la flora bucal humana normal, se encuentran principalmente en la zona subgingival y pueden aparecer en infecciones oportunistas, como las enfermedades periodontales, este microorganismo suele adherirse a los fibroblastos y células epiteliales, así como componentes

de la matriz extracelular de tejidos periodontal. Pandit 2016, asegura que sus principales factores de virulencia son su motilidad y quimiotaxis, permitiendo a la bacteria colonizar rápidamente nuevos sitios como bolsas periodontales profundas. Gracias a los estudios inmunológicos de *T. denticola* Godovikova 2018, indica que esta se encuentra entre un pequeño subconjunto del microbiota oral que contribuye a la enfermedad periodontal grave ^(26,27,46).

S. aureus

Orellana 2021, menciona que *S. aureus* es un reconocido y adaptable patógeno humano que cuenta con una alta capacidad patogénica debido a sus genes de virulencia y su propensión a adquirir resistencia a los antimicrobianos y antibióticos. Uribe *et al.*, 2019 publica un estudio donde todas las cepas fueron resistentes a meticilina, ampicilina y penicilina y presentaron multiresistencia a 12 tipos de antibióticos ^(47,48).

McCormark *et al.*, 2015 menciona que *S. aureus* puede ser considerado como parte de la microflora residente, mientras que, Botero *et al.*, 2008 lo considera como colonizador transitorio de la cavidad bucal. Cuesta *et al.*, 2011 establece que la bolsa periodontal es un nicho ecológico propicio para albergar microorganismos que podrían actuar como patógenos oportunistas, como es el caso de *S. aureus*, el poder proliferar dentro de ciertos nichos les permite desarrollar mecanismos que aumentan su persistencia como su capacidad de eludir las defensas del huésped ⁽⁴⁹⁻⁵¹⁾.

C. albicans

Patel 2022, indica que *C. albicans* puede participar en un proceso de desmineralización dental, destacando también que un mal control glucémico aumenta la aparición del mismo ⁽³⁵⁾; Falcon y Rodríguez 2017, presentan evidencia que demuestra que *C. albicans* es el hongo acidógeno y hetero-fermentativo más prevalente en la cavidad oral, principalmente en presencia de altas concentraciones de carbohidratos, con un porcentaje del 30% al 45% en boca y que comúnmente está ubicada en

el dorso de la lengua. Mendia y Gainza 2018, señalan que es un microorganismo oportunista que forma parte del proceso de las EP, especialmente en las bolsas periodontales y como consecuencia generando un daño en los tejidos blandos ⁽³⁶⁾.

E. faecalis

Fereshteh 2018, en su recolección de muestras menciona que *E. faecalis* no se considera un microorganismo oral normal, suele aislarse en conductos radiculares obturados de dientes asociados con periodontitis ⁽⁵²⁾. García 2021, concuerda que este patógeno está implicado en la persistencia de las lesiones periapicales debido a la dificultad de desbridar adecuadamente los conductos radiculares durante la preparación y el tratamiento de estos. Adón 2021, contradice asegurando que el hábitat de esta es el tracto gastrointestinal de los seres humanos, pero también se ha podido encontrar en distintos lugares del cuerpo humano, siendo parte del microbiota normal de la cavidad oral ⁽⁵³⁾. Por otro lado, Chidambar 2019, resalta que *E. faecalis* puede lisar las fibras de colágeno tipo I sugiriendo así su papel en el inicio de la destrucción periodontal. Arian 2014, informa que *E. faecalis* juega un papel en el fracaso del tratamiento endodóntico, además que puede existir una correlación entre la enfermedad periodontal y *E. faecalis* pudiendo también causar infecciones sistémicas ^(36,40,54).

CONCLUSIONES

Se realizó una revisión bibliográfica en donde se confirmó que las bacterias pertenecientes al complejo rojo: *Porphyromonas gingivalis*, *Tannerella forsythia* y *Treponema denticola* son principales causantes de la enfermedad periodontal. Estos microorganismos pertenecientes al complejo rojo cuentan con diversos factores de virulencia, en el caso de *Porphyromonas gingivalis* ataca a células epiteliales de la mucosa gingival y a células endoteliales. *Tannerella forsythia* por otro lado, cuenta con una capa S en su estructura la cual está implicada en los procesos de adhesión e invasión del tejido periodontal, y finalmente, *Treponema denticola* la cual suele adherirse a los fibroblastos y células epiteliales,

así como componentes de la matriz extracelular de tejidos periodontales.

Por otra parte, microorganismos como *Staphylococcus aureus* proliferan dentro de ciertos nichos permitiéndole desarrollar mecanismos que eluden las defensas del huésped. *Candida albicans* es un microorganismo oportunista el cual al verse alterada su estructura puede ser perjudicial dentro de la cavidad oral, además, es capaz de formar una biopelícula mixta junto con otros microorganismos pertenecientes al complejo rojo. *Enterococcus faecalis* produce gelatinasas que pueden lisar las fibras de colágeno de tipo I, sugiriendo el inicio de la destrucción periodontal. En resumen, estos microorganismos participan en el desarrollo de la enfermedad periodontal siempre y cuando exista una disbiosis o alteración en el huésped, sin embargo, no se logró demostrar que sean precursores de la misma.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. OMS. Informe sobre la situación mundial de la salud bucodental: hacia la cobertura sanitaria universal para la salud bucodental de aquí a 2030: resumen ejecutivo. 1ra ed. Ginebra. OMS. Organización Mundial de la Salud. 2022. <https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240061569>
2. Bloch S, Tomek MB, Friedrich V, Messner P, Schäffer C. Nonulosonic acids contribute to the pathogenicity of the oral bacterium *Tannerella forsythia*. *Interface Focus*. 2019; 9(2):20180064. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6388019/>
3. Cruz SM, Díaz P, Arias D, Mazón GM. Microbiota de los ecosistemas de la cavidad bucal. *Rev Cubana Estomatol*. 2017; 54(1):84-99. <http://scielo.sld.cu/pdf/est/v54n1/esto8117.pdf>
4. Bunte K, Kuhn C, Walther C, Peters U, et al. Clinical significance of *ragA*, *ragB*, and *PG0982* genes in *Porphyromonas gingivalis* isolates from periodontitis patients. *Eur J Oral Sci*. 2021; 129(3):e12776. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33667038/>
5. Ursu RG, Iancu LS, Porumb-Andrese E, Damian C, et al. Host mRNA Analysis of Periodontal Disease Patients Positive for *Porphyromonas gingivalis*, *Aggregatibacter actinomycetemcomitans* and *Tannerella forsythia*. *Int. J. Mol. Sci*. 2022; 23(17):9915. <https://www.mdpi.com/1422-0067/23/17/9915>
6. Fritoli A, Lobao E, Soares G, Retamal B, et al. Evaluation of *Enterococcus faecalis*, *Staphylococcus warneri* and *Staphylococcus aureus* species in adults with generalized chronic periodontitis. *RGO - Revista Gaúcha de Odontologia*. 2017; 65(2):121-7. <https://www.scielo.br/rj/rgo/a/vPPTt5rCytKGRHymyyCMq7x/?lang=en>
7. Godínez-López MJ, Loyola-Rodríguez JP, Márquez-Corona M, Pontigo-Loyola AP, et al. Factores de virulencia de los componentes de *Porphyromona gingivalis*: una revisión narrativa. *Gaceta Médica de Caracas*. 2023;131(1):188-199. https://www.researchgate.net/publication/369363015_Factores_de_virulencia_de_los_componentes_de_Porphyromona_gingivalis_una_revisio_narrativa
8. Morón Araújo M. Los biofilms orales y sus consecuencias en la caries dental y enfermedad periodontal. *Cienc Innov Salud*. 2021; e134: 269-277. https://www.researchgate.net/publication/353960016_Los_biofilms_orales_y_sus_consecuencias_e_n_la_caries_dental_y_enfermedad_periodontal
9. Bonet R, Garrote M. Enfermedades Periodontales. *Farmacia Abierta*. 2014; 28(1): 23-27. <https://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-pdf-Xo213932414737172>
10. Loor Figueroa JG. Enfermedad Periodontal y Enfermedades Sistémicas. Universidad de Guayaquil. 2022. <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/63922>

11. Sánchez JC, Garcia de Carvalho G, Spin JR. Nueva Clasificación sobre las Enfermedades y Condiciones Periodontales y Peri-implantares: Una Breve Reseña. *Odontologia*. 2018; 20(2):68-89 <https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/odontologia/article/view/1475/1430>
12. Ramos-Perfecto D. *Tannerella forsythia*: patógeno importante en la periodontitis, integrante del complejo rojo. *Odontología Sanmarquina*. 2020; 23(3):253–259. <https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/odont/article/view/18400>
13. Bravo-Pérez M, Gómez-Moreno G, Llodra-Calvo JC. "MONOGRÁFICO: SALUD GINGIVO PERIODONTA". *RCOE*. 2018; 23(Supl 1):1-26. <https://rcoe.es/pdf.php?id=11&isrevista=1>
14. Caton JG, Armitage G, Berglundh T, Chapple ILC, et al. A new classification scheme for periodontal and peri-implant diseases and conditions – Introduction and key changes from the 1999 classification. *J Clin Periodontol*. 2018; 45(Suppl 20):S1–S8. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jcpe.12935>
15. Quintero J, Varela Y, Flores R, Osorio E. Terapia probiótica multicepa como coadyuvante al tratamiento periodontal convencional. *Rev Cubana Estomatol*. 2022; 59(3):e3539 <http://www.revestomatologia.sld.cu/index.php/est/article/view/3539>
16. Wu JS, Zheng M, Zhang M, Pang X, Li L, Wang SS, et al. *Porphyromonas gingivalis* Promotes 4-Nitroquinoline-1-oxide-induced oral carcinogenesis with an alteration of fatty acid metabolism. *Front Microbiol*. 2018; 9:2081. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30233549/>
17. Xu W, Zhou W, Wang H, Liang S. Roles of *Porphyromonas gingivalis* and its virulence factors in periodontitis. *Adv Protein Chem Struct Biol*. 2020; 120:45-84. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32085888/>
18. Fiorillo L, Cervino G, Laino L, D'Amico C, Mauceri R, Tozum TF, et al. *Porphyromonas gingivalis*, periodontal and systemic implications: A systematic review. *Dentistry Journal*. 2019; 7, 114 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6960968/>
19. Posch G, Pabst M, Brecker L, Altmann F, Messner P, Schäffer C. Characterization and Scope of S-layer Protein O-glycosylation in *Tannerella forsythia*. *Journal of Biological Chemistry*. 2011; 286(44): 38714–38724. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3207478/>
20. Ksiazek M, Goulas T, Mizgalska D, Rodríguez-Banqueri A, et al. A unique network of attack, defence and competence on the outer membrane of the periodontitis pathogen *Tannerella forsythia*. *Chem Sci*. 2022; 14(4):869–88. <https://doi.org/10.1039/D2SC04166A>
21. Yoo JY, Kim HC, Zhu W, Kim SM, et al. Identification of *Tannerella forsythia* antigens specifically expressed in patients with periodontal disease. *FEMS MICROBIOLOGY LETTERS*. 2007; 275(2):344–352. <https://academic.oup.com/femsle/article/275/2/344/600473?login=false>
22. Hottmann I, Borisova M, Schäffer C, Mayer C. Peptidoglycan Salvage Enables the Periodontal Pathogen *Tannerella forsythia* to Survive within the Oral Microbial Community. *Microbial physiology*. 2021; 31(2):123–34. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34107471/>
23. Petain S, Kasnak G, Firatli E, Tervahartiala T, Gürsoy UK, Sorsa T. Periodontitis and peri-implantitis tissue levels of *Treponema denticola*-CTLP and its MMP-8 activating ability. *Acta histochemica*. 2021; 123(6), 151767. <https://doi.org/10.1016/j.acthis.2021.151767>
24. Kokubu E, Kikuchi Y, Okamoto-Shibayama K, Ishihara K. Effect of *Treponema Denticola* Infection on Epithelial Cells. *The Bulletin of Tokyo Dental*

- College. 2022; 63(1):13–22. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35173086/>
25. Jurdziński KT, Potempa J, Grabiec AM. Epigenetic regulation of inflammation in periodontitis: cellular mechanisms and therapeutic potential. *Clinical Epigenetics*. 2020; 12(1), 186. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33256844/>
26. Pandit N, Gugnani S, Sushil D, Bali D. *Treponema denticola*: A teammate in periodontal progression. *Journal of the International Clinical Dental Research Organization*. 2016; 8(1):58. https://www.researchgate.net/publication/294275598_Treponema_denticola_A_teammate_in_periodontal_progression
27. Godovikova V, Paula Goetting-Minesky M, Timm JC, Christopher Fenno J. Immunotopological Analysis of the *Treponema Denticola* Major Surface Protein (Msp). *Journal of Bacteriol*. 2019; 201(2):e00528–18. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6304670/>
28. Mobili-Rocaró D, Falcón D, Rodríguez M. *Staphylococcus spp.* en bolsas periodontales de un grupo de pacientes que acuden a un Centro Odontológico del Municipio San Diego, Estado Carabobo. *Kasmera*. 2017; 45(1):16–23. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1008016>
29. Chang YH, Chiang CY, Fu E, Chiu HC. *Staphylococcus aureus* enhances gelatinase activities in monocytic U937 cells and in human gingival fibroblasts. *Journal of Dental Sciences*. 2022; 17(3):1321–1328. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1991790222000769>
30. Gutiérrez-Romero F, Moreno-Sosa M, Padilla-Avalos C, Morales-Vadillo R. Análisis Microbiológico del Fluido Crevicular para Determinar Presencia de *Candida albicans* en Bolsas Periodontales de Sujetos Adultos *Microbiological*. *International Journal of Odontostomatology*. 2022; 16(1):1–6. <https://orcid.org/0000-0002->
31. Patel M. Oral Cavity and *Candida albicans*: Colonisation to the Development of Infection. *Pathogens* [Internet]. 2022; 11(3):335. <https://doi.org/10.3390/pathogens11030335>
32. Rueda-Gordillo F, Hernández-Solís S, Carrillo-Ávila B, Lama-González E, Rodríguez-Fernández M, Godoy-Montañez C. Susceptibilidad antifúngica in vitro de *Candida albicans* aislada de bolsas periodontales de pacientes con enfermedad periodontal. *Revista Odontológica Latinoamericana*. 2016; 8(1):21–4. <https://www.odontologia.uady.mx/revistas/rol/pdf/Vo8N1p21.pdf>
33. Ardila Medina C, López Gaviria M, Guzmán Zuluaga I. Prevalencia de *Cándida* y asociación con periodontopatógenos presentes en placa subgingival de pacientes con periodontitis crónica. *Avances en Periodoncia*. 2014; 26(3):129–34. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-65852014000300003
34. Orrego-Cardozo M, Parra-Gil MA, Salgado-Morales YP, Muñoz-Guarín E, Fandiño-Henao V. *Porphyromonas gingivalis* y enfermedades sistémicas. *Revista CES Odontología*. 2015; 28(1):57–73. <https://revistas.ces.edu.co/index.php/odontologia/article/view/3492>
35. De-La-Torre J, Quindós G, Marcos-Arias C, Marichalar-Mendia X, et al. Oral *Candida* colonization in patients with chronic periodontitis. Is there any relationship? *Revista iberoamericana de micología*. 2018; 35(3):134–9. <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-iberoamericana-micologia-290-articulo-oral-candida-colonization-in-patients-S1130140618300408#:~:text=The%20relationship%20between%20Candida%20colonization,colonization%20than%20patients%20without%20CP.>

36. Papone V, Verolo C, Zaffaroni L, Batlle A, et al. Detection and prevalence of periodontal pathogens in a Uruguayan population with chronic periodontitis using conventional methodology and metagenomics. *Odontostomatología*. 2015;17(25):23-33.
https://www.researchgate.net/publication/317448038_Detection_and_prevalence_of_periodontal_pathogens_in_a_Uruguayan_population_with_chronic_periodontitis_using_conventional_methodology_and_metagenomics
37. García ZC, Villareal H, Madla HF, Lucero A, Limón P, Sanchez-Najera RI, et al. Microorganisms in persistent apical periodontitis: A review. *International Journal of Applied Dental Sciences*. 2021; 7(3):369–373.
<https://doi.org/10.22271/oral.2021.v7.i3f.1323>
38. Dai X, Ma R, Jiang W, Deng Z, Chen L, Liang Y, et al. *Enterococcus faecalis* -Induced Macrophage Necroptosis Promotes Refractory Apical Periodontitis. *Microbiol Spectr*. 2022; 10(4).
<https://doi.org/10.1128/spectrum.01045-22>
39. Wu S, Liu Y, Zhang H, Lei L. Nano-graphene oxide with antisense walR RNA inhibits the pathogenicity of *Enterococcus faecalis* in periapical periodontitis. *J Dent Sci*. 2020;15(1):65–74.
<https://doi.org/10.1016/j.jds.2019.09.006>
40. Chidambar CK, Shankar SM, Raghu P, Gururaj SB, Bushan KS. Detection of *Enterococcus faecalis* in subgingival biofilms of healthy, gingivitis, and chronic periodontitis subjects. *J Indian Soc Periodontol*. 2019;23(5):416–418.
https://doi.org/10.4103%2Fjisp.jisp_44_19
41. Pazhouhnia S, Bouzari M, Arbabzadeh-Zavareh F. Isolation, characterization and complete genome analysis of a novel bacteriophage vB_EfaS-SRH2 against *Enterococcus faecalis* isolated from periodontitis patients. *Sci Rep*. 2022;12(1).
<https://doi.org/10.1038/s41598-022-16939-0>
42. Im J, Baik JE, Kim KW, Kang SS, Jeon JH, Park OJ, et al. *Enterococcus faecalis* lipoteichoic acid suppresses *Aggregatibacter actinomycetemcomitans* lipopolysaccharide-induced IL-8 expression in human periodontal ligament cells. *Int Immunol*. 2015; 27(8):381–391.
<https://doi.org/10.1093/intimm/dxvo16>
43. Ardila Medina C, Maggiolo Villalobos S, Dreyer Arroyo E, Armijo Pérez J, Silva Steffen N. *Enterococcus faecalis* en dientes con periodontitis apical asintomática. *Revista Archivo Médico de Camagüey*; 2014. 18(4).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&id=S1025-02552014000400007
44. Bender P, Egger A, Westermann M, Taudte N, Sculean A, Potempa J, et al. Expression of human and *Porphyromonas gingivalis* glutaminyl cyclases in periodontitis and rheumatoid arthritis—A pilot study. *Arch Oral Biol*. 2019; 97:223–230.
<https://doi.org/10.1016%2Fj.archoralbio.2018.10.022>
45. Moscoso EF. *Tannerella forsythia* en pacientes con enfermedad periodontal de progresión lenta que acuden a la clínica odontológica de la Universidad Católica de Cuenca, período marzo - agosto 2019. Universidad Católica de Cuenca; 2019.
<https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/8447>
46. Sela MN. Role of *treponema denticola* in periodontal diseases. *Critical Reviews in Oral Biology & Medicine*. 2001; 12(5):399–413.
<https://doi.org/10.1177/10454411010120050301>
47. Uribe-García A, Paniagua-Contreras GL, Monroy-Pérez E, Bustos-Martínez J, Hamdan-Partida A, Garzón J, et al. Frequency and expression of genes involved in adhesion and biofilm formation in *Staphylococcus aureus* strains isolated from periodontal lesions. *Journal of Microbiology, Immunology and Infection*. 2021; 54(2):267–275.
<https://doi.org/10.1016/j.jmii.2019.05.010>
48. Orellana P. *Staphylococcus aureus* aislados en consultorios odontológicos. Genes de resistencia y virulencia. *Redieluz*. 2021; 11(2):131–138.

<https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/redieluz/article/view/37619/41278>

49. Cuesta AI, Jewtuchowicz VM, Brusca MI, Mujica MT, Rosa AC. Antibiotic susceptibility of *Staphylococcus aureus* isolates in oral mucosa and pockets of patients with gingivitis-periodontitis. *Acta Odontol Latinoam*. 2011;24(1):35–40. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22010404/>
50. McCormack MG, Smith AJ, Akram AN, Jackson M, Robertson D, Edwards G. *Staphylococcus aureus* and the oral cavity: An overlooked source of carriage and infection?. *Am J Infect Control*. 2015; 43(1):35–37. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25564121/>
51. Botero A, Stella Alvear FE, Vélez ME, Botero L, Velásquez H. evaluación de los enfoques terapéuticos para las varias formas de enfermedad periodontal. parte III: prevalencia de bacilos entéricos y levaduras. *Rev Fac Odontol Univ Antioq. Medellín*; 2008. <http://www.scielo.org.co/pdf/rfoua/v20n1/v20n1a8.pdf>
52. Saffari F, Sobhanipoor MH, Shahravan A, Ahmadrajabi R. Virulence Genes, Antibiotic Resistance and Capsule Locus Polymorphisms in *Enterococcus faecalis* isolated from Canals of Root-Filled Teeth with Periapical Lesions. *Infect & Chemotherapy*. 2018; 50(4):340–345. <https://doi.org/10.3947/ic.2018.50.4.340>
53. Adón AY, Echavarría HM. *Enterococcus faecalis*: factores de virulencia e importancia clínica en el área odontológica. *Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña*; 2021. <https://repositorio.unphu.edu.do/bitstream/handle/123456789/3748/Enterococcus%20faecalis-factores%20de%20virulencia%20e%20importancia%20cl%C3%ADnica%20en%20el%20%C3%A1r>

ea%20odontol%C3%B3gica-
Br.%20Anyelina%20Yamilet%20Ad%C3%B3n%2015-
2699%20y%20Br.%20Hanser%20Mois%C3%Ags
%20Echavarr%C3%ADa%2016-
1223%20.pdf?sequence=1

54. Arıkan V, Kızılci E, Özalp N, Özcelik B. Effects of Fixed and Removable Space Maintainers on Plaque Accumulation, Periodontal Health, Candidal and *Enterococcus Faecalis* Carriage. *Medical Principles and Practice*. 2015;24(4):311–317. <https://karger.com/mpp/article-pdf/24/4/311/3124699/000430787.pdf>

Este artículo es parte del Proyecto de Investigación Formativa "Prevalencia de microorganismos en pacientes con enfermedad periodontal." de la Carrera de Odontología Matriz de la Universidad Católica de Cuenca.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo